

YUQUMLI KASALIKLAR FANINI O'QITISHDA KLASTER TEXNOLOGIYASINING AXAMIYATINING PEDAGOGIK ZARIRIYATI

Sobirova Difuza Zokorjonovna

Namangan davlat Unversiteti tadqiqotchisi

Annatsiya : Keltrilgan maqolada klasterli yondashuv asosida bo'lajak shifokorlarning kasbiy tayyorgarligini kompleks loyihalashtirish o'ziga xos spetsifik sharoitlari har fandan fan o'qituvchilarini o'quv dasturlarini ekspertizadan o'tkazishga va talabalarni har bir semestr boshida, davomida va yakunida me'yoriy sinovdan o'tkazish uchun o'z tashxisiy materiallarini yaratishlariga undaydi, ushbu profil ta'lim muassasalarini boshqarish ta'lim jaryonini kompyuterlashtirish uchun lozim bo'lgan monitoring qilish yordamida amalga oshiriladigan sifati nazorati kasbiy mutaxassislariga qo'yiladigan barcha talablarga javob beradigan yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashning asosiy shartlarini yoritgan.

Kalit so'zlar: klasterli yondashuv, tashxisiy materiallarini, ekspertiza, o'quv dasturi, kasbiy tayyorgarlik, ta'lim muassasasi, integratsiya, metodik texnologiyalar, uzviylik va uzluksizlik.

Аннотация: В упомянутой статье комплексное построение профессиональной подготовки будущих врачей на основе кластерного подхода с его специфическими условиями требует от преподавателей всех предметов проведения экспертизы учебной программы, а студентов - прохождения нормативного тестирования на в начале, в течение и в конце каждого семестра поощряет создание собственных диагностических материалов, данный профиль обеспечивает основные условия для подготовки высококвалифицированных специалистов, отвечающих всем требованиям, предъявляемым к специалистам по контролю качества, которая осуществляется с Освещена помощь мониторинга, необходимая для

компьютеризации управления учебным процессом образовательных учреждений.

Ключевые слова: кластерный подход, диагностические материалы, экспертиза, учебная программа, профессиональная подготовка, образовательное учреждение, интеграция, методические технологии, связность и преемственность.

Annotation: In the mentioned article, the comprehensive design of the professional training of future doctors based on the cluster approach, with its specific conditions, requires the teachers of all subjects to carry out an examination of the curriculum and students to undergo a normative test at the beginning, during and at the end of each semester. encourages them to create their own diagnostic materials, this profile provides the basic conditions for the training of highly qualified specialists who meet all the requirements for quality control professionals, which is carried out with the help of monitoring necessary for the computerization of the educational process management of educational institutions illuminated.

Key words: cluster approach, diagnostic materials, expertise, curriculum, professional training, educational institution, integration, methodological technologies, coherence and continuity.

Bugungi kunda Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan yagona ta'lim siyosatining hududlar kesimidagi ijrosi oliy ta'lim tizimining innovatsion komponentlarini samarali rivojlantirish va ta'lim xizmatlarining bozorida raqobatbardoshlikni ta'minlashga ehtiyoj mavjudligini ko'rsatmoqda. Xususan, bugungi kunda pedagogik soxada amalga oshirilayotgan jarayonlar orqali ta'lim tizimida shunday yangi mexanizm yaratilishining hayotiy zaruratga aylanishini ko'rmoqdamiz, unda OTM da ta'limni zamonaviy va samarali tashkil etish, raqobat, integratsiya, uzviylik va uzluksizlikning ta'minlanishi natijasida manfaatlarning qondirilishiga erishish zaruratini namoyon qilmoqda. Uzluksiz ta'lim jarayonining jamiyat barqaror rivojlanishidagi ushbu muhim ijtimoiy ahamiyatidan kelib chiqqan

holda zamonaviy talablar, tizimdagi muammolar hamda ularni hal qilishda fan va ta'lim bo'g'inlari o'rtasidagi tarqoqlik bugungi kunda, uzluksiz pedagogik ta'limni klaster rivojlanish modeliga o'tkazish zaruratini belgilaydi.

Shunday metodik texnologiyalardan biri bu klaster metodi bo'lib. *Klaster* – o'zaro bog'liq korxonalarni birlashtirishning bir shakli bo'lib, bu hudud iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish imkonini beradi. Tashkillashtirish shakli jihatidan, klaster – vertikal ravishda integratsiyalangan tuzilma deyish mumkin.¹

“Klasterlarning shakllanishida davlatning roli mu'im o'rin tutadi.

Rivojlangan mamlakatlarda innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish va boshqarishda klasterlardan foydalanish bo'yicha maolom tajriba to'plangan.

Evropa mamlakatlari va AQSH da bu strategiya keng qo'llanilmoqda. Klasterlar Buyuk Britaniya, Gollandiya, Germaniya, AQSH, Daniya, Fransiya, Italiya, Finlyandiya, 'indistonda yaxshi rivojlangan. Daniya, Finlyandiya, SHvesiya sanoatini klasterlar to'la egallagan.²

Germaniyada yaqin vaqtgacha mintaqaviy klasterlar rivojlanishi davlat aralashuvisiz kechar edi. Biroq 2003-yilda xukumat klaster tashabbuslariga jiddiy eotibor qaratdi. Bu, birinchi navbatda, yuqori texnologiyali so'alarni loyi'lashda amalga oshirildi. Davlat nafaqat ma'alliy, balki boshqa manbalar 'isobidan sanoat va ilmiy markazlar kuch-g'ayratini birlashtirishni ko'zda tutmoqda.

Klaster – 'ududiy konsentratsiyalashuvga asoslangan va texnologik zanjirga bog'langan tovar va xom ashyo yetkazib beruvchilar, asosiy ishlab chiqaruvchilarni birlashtirgan industrlashgan majmua.

Mamlakatimiz Prezidenti SH.M.Mirziyoev taokidlaganlaridek, barcha so'alarda klaster tizimini yaratish maqsadga muvofiq 'isoblanadi. Dar'qiqat neft, gaz, ximiya, biotexnologiya, farmatsiya, informatika, avtoqurilish, transport

¹Porter M. Mejdunarodnaya konkurensiya. - M., Mejdunarodnye otnosheniya, 1993

²Migranyan A.A. «Teoreticheskie aspekty formirovaniya konkurentosposobnyx klasterov».- Internet-resurs: <http://www.krsu.edu.kg/vestnik/v3/a15.html>

logistika, oziq-ovqat, taolim, baliqchilik, parrandachilik, asalarichilik, ipakchilik va boshqa soxalarda klaster tizimlarini yaratish ilmiy tadqiqotlar va ishlanmalarni moliyalashtirish ‘ajmini ko’paytiradi, sifatini yaxshilaydi, ilmiy tadqiqot ishlarining texnik taominoti darajasini yuksaltiradi, investitsiyaviy tashqi loyi’alarda ishtirok etish, ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlash va malakasini oshirishning yangi imkoniyatlarini yaratadi. Bundan tashqari, klaster tizimida taolim va ilmiy-tadqiqot markazlari yangi ilmiy - uslubiy ishlanmalarni yaratish, ularni qisqa muddatda sinovdan o’tkazish, ishlab chiqarish va ilmiy izlanishlardagi xodimlar ‘amda mutaxassislar me’natlarini ko’proq rag’batlantirish, yangi tovarlarni O’zbekiston brendi bilan ixtiro qilish uchun keng imkoniyatlar va sharoit paydo bo’ladi.

SHuningdek, mamlakatimizda xalqaro klaster koordinatorlarini tayyorlash ilmiy markazlari va klaster proektlari bo’yicha Kengashlar paydo bo’ladi.

O’zbekiston to’qimachilik va yengil sanoati tizimida klasterlarni shakllantirish masalasi mamlakat miqyosida emas, balki mintaqalar – viloyatlardagi aniq iqtisodiy – ijtimoiy shart - sharoitlar asosida, klaster nazariyasining mo’iyatidan kelib chiqqan ‘olda amalga oshirilayotgani eng oqilona yo’llardan biridir.

Tibbiyotda yangicha, zamonaviy yondashuvlarni joriy etmasdan turib, yuqori natija ega raqobatbardosh kadrlarsiz tasavvur qilib bo’lmaydi.

“Pedagogik ta’lim klasteri – muayyan jug’rofiy hududning raqobatbardosh pedagog kadrlarga bo’lgan ehtiyojlarini qondirish maqsadida bir-biri bilan uzviy aloqadagi teng huquqli alohida sub’ektlar, texnologiya va inson resurslarining integratsiyalashuvini kuchaytiruvchi mexanizm” sifatida qaralmoqda.

Sohaga oid manbalarga tayanib aytishimiz mumkinki, “KLAUSTER” atamasi (“CLUSTER” ingl. - to’plam, to’p, guruh, konsentratsiya, guruhlarga to’plash, to’plamlarda o’sish) axborot texnologiyalari sohasidan kelib chiqqan va ma’lum xususiyatlarga ega, mustaqil birliklar sifatida qaralishi mumkin bo’lgan bir turdagi elementlarning birlashishini anglatadi. Asosan iqtisodiy tarmoqlarga nisbatan qo’llanuvchi “klaster” terminining ta’lim sohasiga kirib kelishi ushbu tushunchaning

turli mintaqalarda tadqiqini, uning mazmun-mohiyatini o'rganishni taqozo etadi. Zero, muayyan tushuncha turli makon va zamonda turlicha talqin etilishi tabiiy jarayondir.

Pedagogik ta'lim klasterlari muammosi O'zbekistonda G'.I.Muxamedov, SH.Q.Mardonov, U.N.Xodjamqulov, SH.I.Botirova, S.A.Toshtemirova, Q.SH.Mahmudovlar, shuningdek, unga yondosh bo'lgan masalalar esa R.Eshchanov, G.Bobojonova, D.Bekchanov, M.Quronov, R.Mahmudov, R.SH.Ahliddinov, Yu.N.Abdullaeva, B.S.Abdullaeva, N.X.Raxmonqulova, D.SH.Yakibova, M.I.Toshpulatova, A.A.Jumanov, R.B.Adizov kabi olimlar tomonidan muayyan darajada o'rganilgan.

Tadqiqot ishlari jarayonida U.N.Xodjamqulov "ta'lim klasteri" tushunchasini yoritishda rus olimlarning fikrlariga asoslanadi hamda ta'lim klasterining mazmunini oliy o'quv yurtlari, boshlang'ich va o'rta maxsus ta'lim muassasalari, ixtisoslashtirilgan maktablar, iste'molchilar (ish beruvchilar) va mutaxassislarining umumiy maqsad va xususiy manfaatdan iborat hamkorligi sifatida izohlaydi. Klasterning asosiy maqsadi "O'z tarkibiga kiruvchi ta'limiy-ilmiy-innovatsion salohiyatni nafaqat yuqori fuqarolik va kasbiy layoqatlilik darajasi bilan, balki raqobatbardoshligi, yangiliklarni qabul qila olish qobiliyati, yangi ta'lim dastur va texnologiyalarini loyihalash hamda amalga oshira olish qobiliyatiga ega zamonaviy ta'lim mutaxassislarini tayyorlash uchun birlashtirish " ekanligi qayd etiladi.

Klasterli yondashuv asosida bo'lajak shifokorlarning kasbiy tayyorgarligini kompleks loyihalashtirish o'ziga xos spetsifik sharoitlari har fandan fan o'qituvchilarini o'quv dasturlarini ekspertizadan o'tkazishga va talabalarni har bir semestr boshida, davomida va yakunida me'yoriy sinovdan o'tkazish uchun o'z tashxisiy materiallarini yaratishlariga undaydi; ushbu profil ta'lim muassasalarini boshqarish ta'lim jaryonini kompg'yuterlashtirish uchun lozim bo'lgan monitoring qilish yordamida amalga oshiriladigan sifati nazorati kasbiy mutaxassislariga qo'yiladigan barcha talablarga javob beradigan yuqori malakali mutaxassislarni

tayyorlashning asosiy sharti hisoblanadi. Klasterli yondashuv asosida bo'lajak shifokorlarning kasbiy tayyorgarligini kompleks loyihalashtirish o'ziga xos spetsifik sharoitlari har fandan fan o'qituvchilarini o'quv dasturlarini ekspertizadan o'tkazishga va talabalarni har bir semestr boshida, davomida va yakunida me'yoriy sinovdan o'tkazish uchun o'z tashxisiy materiallarini yaratishlariga undaydi; ushbu profil ta'lim muassasalarini boshqarish ta'lim jaryonini kompg'yuterlashtirish uchun lozim bo'lgan monitoring qilish yordamida amalga oshiriladigan sifati nazorati kasbiy mutaxassislariga qo'yiladigan barcha talablarga javob beradigan yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashning asosiy sharti hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Porter M. Mejdunarodnaya konkurensiya. - M., Mejdunarodnye otnosheniya, 1993
2. Migranyan A.A. «Teoreticheskie aspekty formirovaniya konkurentosposobnyx klasterov».
3. Kamolova, A. O. Q. (2023). Pedagoglik kasbi boshqa hamma kasblarning poydevoridir. *Science and Education*, 4(5), 988-992.
4. Aipinge L.P. Cluster Centre Principalso perceptions of t'e implementation of t'e School Clustering System in Namibia (Unpublished Masters T'esis). R'odes University, – Sout' Africa: 2007
5. Kamolova, A., & Ergasheva, G. S. Q. (2022). Yosh avlodni tarbiyalashda xalq pedagogikasini manbalarining o'rganishning o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari. *Science and Education*, 3(12), 590-592.
6. Nishonova, M. Y., & Kamolova, A. O. (2021). O'SMIRLARGA HUQUQIY BILIM BERISHDA KEYS STADI TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH. *Экономика и социум*, (8 (87)), 42-45.
7. Azizxodjaeva N.N. Voprosq podgotovki uchitelya v sisteme neprerqvnogo pedagogicheskogo obrazovaniya. –T.: TGPI, 1995. –64 s.

8. Kamolova, A. O. Q., & Husaynova, S. I. (2023). O'smirlar o'rtasida axloqsizlikni oldini olishda pedagogik faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari. *Science and Education*, 4(2), 969-972.
9. Muslimov N.A. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchisini kasbiy shakllantirish. – Toshkent: Fan, 2004. – 130 b.
10. Nishonova, M. Y., & Kamolova, A. O. (2021). USING CASE STADE TECHNOLOGY IN LEGAL EDUCATION FOR TEENAGERS. *Экономика и социум*, (8), 42-45.
11. Internet-resurs: <http://www.krsu.edu.kg/vestnik/v3/a15.html>